

Bebê, Musicalidade e Psicanálise: tecendo relações

Mariana Negri¹

Betânia Parizzi²

Erika Parlato-Oliveira³

Categoria: Comunicação

DOI: 10.5281/zenodo.10257753

Recebido em 22/10/2023

Aprovado em 01/12/2023

Resumo: Investigações recentes sobre os saberes dos bebês têm colocado esses indivíduos como protagonistas de suas histórias. Suas respostas ao ambiente ocorrem através do uso da linguagem multimodal, numa atividade complexa e dinâmica. Essa habilidade inata de interação, foi denominada por Trevarthen e colaboradores (2009) como musicalidade comunicativa. As habilidades musicais dos bebês são concebidas como inatas, sendo eles capazes de perceber alterações rítmicas, melódicas, de andamento; reconhecendo frases musicais e demonstrando preferências. Essa dimensão também é encontrada nas falas dirigida a eles, e os encoraja à socialização. Para a Psicanálise é através da relação com o outro, nesse processo social, que se constitui o sujeito, sendo as contribuições externas para a constituição do eu. Com os conhecimentos que se tem hoje sobre os saberes dos bebês, essa ciência encontra-se num campo de reconstrução teórica. Sendo assim, o presente artigo busca articular o conceito de musicalidade comunicativa como um campo facilitador para a constituição de sujeito, em busca de favorecer o reconhecimento dos sujeitos bebês.

Palavras-chave: Musicalidade comunicativa. Linguagem. Psicanálise. Bebês.

Baby, Musicality and Psychoanalysis: weaving relationships

Abstract: Recent research into babies' knowledge has placed them as the protagonists of their stories. Their responses to the environment occur through a multimodal language, in a complex and dynamic activity. This form of interaction, predominant in the phase prior to the acquisition of mother tongue, has been termed communicative musicality by Trevarthen and colleagues (2009). Babies' musical abilities are conceived as innate, being able to perceive rhythmic, melodic and tempo changes, recognizing musical phrases and showing preferences. This dimension is also found in the words addressed to them, encouraging them to socialize. For Psychoanalysis, it is through the relationship with the other, in this social process, that the subject is constituted, with external contributions to the constitution of the self. With the knowledge we have today about the knowledge of babies, this science is in a field of theoretical reconstruction. As such, this article seeks to articulate the concept of communicative musicality as a facilitating field for the constitution of the subject, to favour the recognition of baby subjects.

Keywords: Communicative musicality. Language. Psychoanalysis. Babies.

1 Doutoranda, Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Música, negri.mariana@hotmail.com.

2 Docente permanente no Programa de Pós-Graduação em Música, Universidade Federal de Minas Gerais – UEMG, Escola de Música, betaniaparizzi@hotmail.com.

3 Docente orientadora de doutorado do Programa “Recherche em Médecine et Psychanalyse”, Université Paris Cité (Paris/França), eparlato@hotmail.com.

Introdução

Pesquisas das últimas décadas têm nos apresentado os saberes dos bebês, tirando-os do mito da tábula rasa e colocando-os como protagonistas das suas histórias, sendo sujeitos capazes e ativos em seu entorno, respondendo àquilo que lhes é demandado, demonstrando sua intencionalidade (TREVARTHEN; AITKEN; GRATIER, 2019; PARLATO-OLIVEIRA, 2022a).

Suas respostas ocorrem através do uso da linguagem multimodal, que toma a produção do sujeito para além da língua, considerada uma das possibilidades expressivas de transmissão de mensagens. Para os bebês, suas produções discursivas integram os gestos, os movimentos corporais, os balbucios e outras provocações. Os seus atos visam uma integração entre o sujeito e seu entorno de maneira entrelaçada, numa atividade complexa e dinâmica, que engloba a percepção de uma produção e sua interpretação (GRATIER, 1999; PARLATO-OLIVEIRA, 2022a).

No contexto lingüístico, Ferdinand Saussure apresenta a necessidade de diferenciar língua e fala, sendo a primeira um fenômeno social, um recurso da linguagem, e a segunda a manifestação de um ato individual. E é nessa construção de signos (conceito básico da língua associada a uma imagem acústica, que é a impressão psíquica atribuída ao som) e seus significantes (representações mentais de um sujeito sob um objeto) que encontramos as construções significativas nos diálogos (SAUSSURE, 2003).

Segundo Catherine Saint-Georges e colaboradores, é no modelo interacional que o bebê acessa o simbolismo e torna-se captado pela linguagem, sincronizando suas vocalizações, olhares e movimentos (SAINT-GEORGES *et al.*, 2013).

Por muito tempo, esse lugar ativo do bebê não foi visto por profissionais que se ocupam dele, e ainda não o é reconhecido de maneira unânime. Muitos dos seus movimentos são caracterizados como reflexos, aleatórios e desordenados, não incluindo a sua atividade enquanto produção de si mesmo, favorecendo para que a comunicação entre esses sujeitos e seu entorno apresentasse cada vez mais comprometimento.

No entanto, as competências dos bebês apresentam-se antes ao nascimento, no próprio espaço uterino. Foi a partir dos trabalhos, sobre a sensorialidade fetal, que sabemos da capacidade do bebê em memorizar estímulos auditivos recebidos no espaço intraútero e distingui-los, produzindo preferências no seu estado pós-natal. Assim, encontramos sujeitos capazes de reconhecer vozes de pessoas e estilos musicais familiares (KLAUS;

KLAUS, 2001; TAFURI, 2006; GRANIER-DEFERRE; BUSNEL, 2011; BRÜCHER; BUSNEL, 2011).

Também sabemos que dentre suas capacidades interativas, os bebês são capazes de planejar seus movimentos, havendo diferença entre a velocidade/pressão exercida quando sua mão é dirigida aos olhos, quando comparada com o movimento em direção a boca (ZOIA *et al.*, 2007).

Os bebês, por não produzirem sons integrados ao uso o mesmo código linguístico do adulto, nem sempre têm as suas escolhas escutadas. A expressão do bebê é “inventiva”, ele cria seu próprio código linguístico, por movimentos corporais, que deve ser legitimada pela intencionalidade por ele provocada, assim a comunicação escolhida por um sujeito não deve ser vista como um ato isolado, mas um modo de estar no mundo e de interpretá-lo, uma possibilidade escolhida por ele para se colocar em relação, com o outro precisando assim do seu reconhecimento no seu ambiente (GRATIER, 2003; GRATIER *et al.*, 2015; PARLATO-OLIVEIRA, 2022a).

Sua capacidade inventiva de uso corporal pode ser comparada aos movimentos e intenções de maestros diante de uma orquestra, em consonância com suas necessidades e desejos (GOLSE; AMY, 2020). Segundo Bernard Golse e Gilbert Amy (2020), os bebês encontram referências universais de elementos musicais em seu entorno, contribuindo assim para sua comunicação pré-verbal, que posteriormente contribuirá para a produção de palavras.

As habilidades sonoro-musicais do bebê são concebidas como inatas e, com a exposição a um ambiente estimulante, são capazes de provocar plasticidades neuronais e novas conexões são estabelecidas a partir dessa experiência (MALLOCH; TREVARTHEN, 2018). As bagagens sonoras inatas são essenciais para que o bebê possa comunicar, socializar e desenvolver (GRATIER, 1999; ILARI, 2006; PARIZZI; RODRIGUES, 2020).

Nas suas preferências, eles são capazes de perceber alterações rítmicas e melódicas; contraste de altura, intensidade, duração, timbre, assim como alteração de andamento (ILARI, 2006; PARIZZI; RODRIGUES, 2020). Esse reconhecimento do tempo sonoro humano no nascimento, permite ao bebê perceber, por uma transposição intermodal, os sentidos expressivos dos movimentos e dos olhares comunicativos de seu entorno, contribuindo para expressar emoções e compartilhar encontros comunicativos (IMBERTY; GRATIER, 2007).

O presente trabalho surgiu justamente de questionamentos acerca dessa forma de tão singular de comunicação dos bebês e do papel dessas interações no desenvolvimento humano. Sendo assim, os objetivos desse artigo, enquanto um recorte de pesquisa de doutorado em andamento, são: (1) apresentar o conceito de musicalidade comunicativa, termo proposto por Colwyn Trevarthen e colaboradores (MALLOCH; TREVARTHEN, 2018); (2) discutir sobre a relação deste conceito com a escuta psicanalítica do bebê.

1 Musicalidade Comunicativa

Professor emérito de Psicologia Infantil e Psicobiologia na Universidade de Edimburgo, Colwyn Trevarthen foi o precursor do conceito de “musicalidade comunicativa” (MALLOCH; TREVARTHEN, 2009). Seu trabalho focou no desenvolvimento cerebral dos bebês e em seus processos comunicativos, por acreditar na capacidade inata desses sujeitos de interagir com o seu cuidador, buscando interações comunicativas precoces.

Nascido na Nova Zelândia, em março de 1931, o pesquisador desenvolveu seu trabalho a partir de movimentos de ações antecipatórias e de consciência anterior ao nascimento. Sendo assim, buscou responder cientificamente às habilidades de compartilhamento de sentimentos entre o bebê e seu cuidador, a partir das expressões do rosto, dos olhos e da voz, com movimentos corporais engajados (TREVARTHEN, 2019).

Sendo assim, esse pesquisador, juntamente com Stephen Malloch, conceituou o termo “musicalidade comunicativa”, entendido como a resposta dada pelo bebê ao ser provocado pelo outro integrando os balbucios e os gestos na interação com o adulto. Trata-se, portanto, da base para a comunicação humana, como a sonoridade e os gestos são trocados nas relações, uma vez que a dimensão semântica da palavra não tem a principal importância (TREVARTHEN *et al.*, 2019).

Pode ser compreendida como uma habilidade de comunicação inata que se manifesta desde o nascimento por meio de produções sonoras vocais e de movimentações corporais, que fundamenta a autoconsciência, a autorregulação, a intersubjetividade e o engajamento solidário (MALLOCH; TREVARTHEN, 2018).

Importante destacar que o termo “musicalidade” tem, neste contexto, um sentido diferente em relação à forma como é compreendido pelo senso comum, como habilidade ou talento para a música (TREHUB; DEGÉ, 2016; MALLOCH; TREVARTHEN, 2018).

A “musicalidade comunicativa” permitiu aprimorar linhas de investigações na prática da musicoterapia. Os dois autores puderam perceber a capacidade dos movimentos

associados aos sons, como os componentes musicais estão diretamente envolvidos com a intencionalidade, assim, sintetizaram posicionamentos teóricos, propondo a presença de temporalidade nos seres humanos, organizados pela percepção cerebral, responsável, assim, pela troca mútua no processo comunicativo (EDWARDS, 2019).

A música, então, opera na construção de um código cultural, sendo um território de expressividade emocional, que ocupa um espaço no âmago do que significa sermos humanos (MALLOCH; TREVARTHEN (2018), encorajando a socialização e sendo moldada pela cultura. Por outro lado, a musicalidade comunicativa relaciona-se à nossa biologia, é inata e essencial, e apresenta registros ancestrais (MALLOCH; TREVARTHEN, 2018).

Sabemos que a voz tem papel fundamental na constituição do sujeito. Ao nascer, bebês apresentam capacidades linguísticas elaboradas, reconhecem a voz materna e sabem diferenciar línguas, além de serem sensíveis a diferenças acústicas mínimas, sendo, assim, a produção sonora da verbalização um processo constitutivo (ILARI, 2002; 2006; GRATIER *et al.*, 2015; PARLATO-OLIVEIRA, 2020a).

As competências comunicativas também podem ser vistas claramente de maneira flexível, com a expressão vocal se manifestando espontaneamente nos encontros afetivos nas primeiras semanas pós nascimento (IMBERTY; GRATIER, 2007). E é na socialização natural que ocorre o processo de aquisição da língua (TREVARTHEN, 2019).

A resposta comunicativa e a interação dos bebês com seu entorno evidenciam que eles são mais ativos quando provocados e buscam estabelecer diálogos (KOKKINAKI; VASDEKIS; KOUFAKI; TREVARTHEN, 2017). Sendo assim, a musicalidade comunicativa, presente desde o nascimento, é de extrema importância para a construção de engajamento social.

2 Psicanálise e bebê

A Psicanálise teve como fundador as construções teóricas de Sigmund Freud (1856-1939), médico neurologista que buscou relacionar o comportamento humano com a mente, criando um método investigativo para tratamento de desconfortos cuja origem era advinda da psiquê e permaneciam no registro inconsciente, de modo a não ser de fácil acesso ao nível consciente (KAUFMANN, 1996).

Em 1911, o autor descreve o processo de construção do psiquismo iniciado no bebê, a partir das experiências vivenciadas por esse como resposta à conservação das funções fisiológicas do corpo. Assim, o aparelho psíquico só pode ser constituído a partir da

necessidade biológica atendida pelo cuidador desse bebê, que deverá estar disponível para satisfazer suas necessidades (FREUD, 2020).

Sua obra foi lida e reformulada por outros estudiosos da Psicanálise, dentre eles Jacques Lacan (1901-1981), que irá articular com outros campos de conhecimento, como a Linguística. Esse autor descreve a instalação do primeiro esboço do eu, como a experiência dos cuidados do Outro no corpo “despedaçado” do bebê, sendo a figura do adulto enquanto continuidade, sem haver diferenciação entre os corpos. E, é a partir desse Outro, que irá emprestar seus significantes para que o bebê possa se constituir enquanto sujeito e, assim, adentrar no campo da linguagem (LACAN, 1996).

Dessa forma, podemos dizer que na leitura psicanalítica, estamos diante de um corpo cujo aparelho psíquico encontra-se num vazio e precisará ser preenchido. No processo de apropriação de significantes, deparamos com o bebê numa passagem de integração de si mesmo, que acontece entre os 6 meses e os 2 anos, através da identificação de si na imagem refletida no espelho e da outra pessoa. É nessa experiência que o bebê se vê em corpo separado do seu cuidador, assim consegue fazer o registro do eu no imaginário, desdobrando nas constituições de outros dois registros importantes: o simbólico e o real (LACAN, 2003).

Assim, terá espaço para construção de um nó, com a passagem pelos três registros psíquicos (Real, Simbólico e Imaginário), de maneira heterogênea e não hierarquizada, que é quando Lacan reconhece o indivíduo como sujeito. O Real é dado como o impossível, aquilo que não pode ser falado e escapa à linguagem e a simbolização, é a força que anima e atravessa o corpo; o Simbólico, abarca o campo da linguagem, sendo o que pode ser representado e compartilhado, envolvendo o campo da cultura; e o Imaginário, o registro psíquico, formado a partir do espelho do outro (LACAN, 1999).

Esses apontamentos colocam o bebê no lugar de um não saber sobre si e nem sobre o seu ambiente, de maneira que nem sempre estão respondendo àquilo que sabemos hoje sobre esses sujeitos, como os processos de apropriação da própria imagem e do reconhecimento de si.

No entanto, se retomarmos aos conhecimentos atuais sobre o desenvolvimento do bebê, essa leitura psicanalítica não é mais possível de ser sustentada, principalmente por sabermos que, anteriormente ao nascimento, já estamos diante de um sujeito capaz de manifestar seus desejos e buscar a interação com o ambiente, e não se manter no lugar da passividade, da espera do outro para que este possa se constituir.

Assim, a linguagem “inventiva” e multimodal dos bebês, também pode ser tomada como elementos para o processo constitutivo de sujeito e estruturante do seu psiquismo, ou seja, um sujeito participante e ativo. Para Ana Paula de Souza e colaboradores (2016), é no corpo na criança que encontramos o seu sistema de signos e é pela interação com o adulto que essas manifestações passam a ser reconhecidas, o que corrobora com os conhecimentos das capacidades dos bebês como sujeitos capazes de fazer uso de linguagem.

Desde os primeiros dias de vida, sabe-se que o bebê é capaz de diferenciar sua língua nativa de outras línguas, assim como distinguir duas línguas estrangeiras as quais nunca lhe foram expostas, distinguindo fonemas (PARLATO-OLIVEIRA, 2022b).

No entanto, encontramos uma produção que favorece a entrada dos bebês na relação e na sintonia com o outro que é o manhês, “o dialeto de todas as mães do mundo, quando elas falam com seus bebês, no qual a voz é a mais aguda e a entonação exagerada” (MEHLER; DUPOUX, 1990, p. 221). Essas curvas melódicas fazem com que o bebê fique atraído por essa interação.

Podemos tomar essa exposição como um encontro das musicalidades comunicativas do bebê e do seu entorno, que favorece a entrada na relação com o outro. Assim, não estamos diante de um bebê “mais esperto” ou “sábio” que do século passado, mas temos hoje mais conhecimentos sobre suas capacidades. Um sujeito que não é mais de uma ação passiva do ambiente, e sim, uma constituição psíquica que envolve atos interpretativos nas ações do outro por parte desse pequeno sujeito (PARLATO-OLIVEIRA, 2022b) e a musicalidade comunicativa inata é o recurso comunicativo do qual o bebê dispõe para provocar e interagir com o outro.

O reconhecimento dessa modalidade interativa implica na constituição que é singular de cada sujeito, apontando a necessidade de considerar e reconhecer a singularidade do tempo, dos desejos, das buscas intencionais e relacionais, das repostas às provocações. E assim, deparamos com constituição psíquica não mais enquanto um fenômeno biológico, como nos primórdios da psicanálise.

De acordo com Didier-Weill (1999), a música produzida pela voz materna é transmitida ao bebê deixando a marca de mundo contínuo e descontínuo, na qual se instalará o Simbólico, guiado pela pulsão invocante, cabendo a contribuição para que o analista de bebês recorra a essa forma de engajamento solidário com a criança.

O ritmo musical também se organiza no tempo da linguagem singular de cada sujeito. E é na busca por satisfação da falta que encontramos o circuito pulsional, a voz e o olhar como objetos eleitos, tomando o circuito no *se fazer* (LAZNIK, 2013), seja no *se fazer ser* escutado, *escutar* e *se fazer escutar* (VIVEZ, 2009).

Considerações finais

Esse trabalho é um recorte de pesquisa de doutorado em andamento, que busca relacionar os saberes dos bebês, à Música e à Psicanálise. Como se pôde descrever anteriormente, as pesquisas científicas têm nos mostrado o quanto os bebês são capazes e ativos nos seus processos interacionais. No entanto, escutá-los, por vezes, demanda a capacidade do seu entorno em reconhecê-los nas suas potencialidades e, para isso, algumas ciências precisam ser reconstruídas um diálogo transdisciplinar articulado com os novos conhecimentos.

Assim, é necessário, cada vez mais, buscar espaços para dar vozes a esses sujeitos por meio de sua musicalidade comunicativa, já que são por vezes calados por não fazerem uso da fala oralizada, colocando-os como protagonistas de suas histórias e construções relacionais.

Referências

BÜRCHER; Nathalie; BUSNEL, Marie Claire. **Nommer ce langage indicible**: Quand Le bébé parle depuis Le ventre de sa mère. Auxerre: HDiffusion, 2011.

DIDIER-WEILL, Alain. **Nota Azul**: Freud, Lacan e a Arte. Rio de Janeiro: Contracapa, 1997.

EDWARDS, Jane. To play and be playful in joyous co-operation: Reflecting on the contribution of Colwyn Trevarthen to the field of music therapy. **The Arts in Psychotherapy**. v.65, 2019.

FREUD, Sigmund. **Além do Princípio do Prazer**. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2020.

GOLSE, Bernard; AMY, Gilbert. **Bebês, maestros, uma dança das mãos**. São Paulo: Instituto Langage, 2020.

GRANIER-DEFERRE, Carolyn; BUSNEL, Marie-Claire. L'audition prénatale, quoi de neuf ? **Spirale**, n. 59, 15-30, 2011.

GRATIER, Maya. Expressions of belonging: the effect of acculturation on the rhythm and harmony of mother-infant vocal interaction. **Musicae Scientiae**. 3(1_Suppl),93-122, 1999.

_____. Expressive timing and interactional synchrony between mothers and infants: Cultural similarities, cultural differences, and the immigration experience. **Cognitive development**. 18(4), 533-335, 2003.

_____; DEVOUCHE, Emmanuel, GUELLAÏ, Bahia; INFANTI, Rubia; YILMAZ, Ebru; PARLATO-OLIVEIRA, Erika. Early development of turn-talking in vocal interaction between mothers and infants. **Frontiers in Psychology**. v.6: 1167. September, 2015. Disponível em: <<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2015.01167/full>>. Acesso em: 25 de março de 2023.

ILARI, Beatriz Senoi. Desenvolvimento cognitivo-musical no primeiro ano de vida. In: ILARI, Beatriz Senoi (Org.). **Em busca da mente musical**. Curitiba: Editora UFPR.2006: p.271-302.

IMBERTY, Michel; GRATIER, Maya. **Temps Geste et Musicalité**. Paris: L'Harmattan, 2007.

KAUFMANN, Pierre. **Dicionário enciclopédico de psicanálise: o legado de Freud e Lacan**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996.

KLAUS, Marshal H.; KLAUS, Phyllis. **Seu surpreendente recém-nascido**. Porto Alegre: Artmed, 2001.

LACAN, Jacques. **Seminário 1: Escritos técnicos de Freud**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor; 1996.

_____. **Seminário 5: As Formações do Inconsciente**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor; 1999.

_____. **Escritos**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003.

LAZNIK, Marie Christine. **A hora e a vez do bebê**. São Paulo: Instituto Langage, 2013.

MALLOCH, Stephen; TREVARTHEN, Colwyn. The Human Nature of Music. **Frontiers in Psychology**. v.9: 1680. October, 2018. Disponível em: <<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.01680/full>>. Acesso em: 25 de março de 2023.

MEHLER, Jacques; DUPOUX, Emmanuel. **Naître humain**. Paris: Odile Jacob, 1990.

PARIZZI, Betânia; RODRIGUES, Helena. **O bebê e a música**. São Paulo: Instituto Langage 2020.

PARLATO-OLIVEIRA, Erika. **Les bébés et sés savoirs**. Toulouse: Érès, 2022(a).

_____. **O bebê e as tramas da linguagem**. São Paulo: Instituto Langage, 2022 (b).

SAINT-GEORGES, Catherine; CHETOUANI, Mohamed; CASSEL, Raquel; APICELLA, Fabio;

MAHDHAOU, Ammar; MURATORI, Filippo; LAZNIK, Marie Christine; COHEN, David. Motherese in Interaction: At the Cross-Road of Emotion and Cognition? (A Systematic Review). **PLoS ONE**. v.8, n.10, p.e78103, 2013.

SAUSSURE, Ferdinand de. **Curso de Linguística Geral**. São Paulo: Editora Cultrix, 2003.

SOUZA, Ana Paula Ramos de; HOOGSTRAATEN, Antônia Motta Roth Jobim van; RECHIA, Inaê Costa; SILVA, Maria Fernanda Amorim; NUNES, Sabrina Felin; SANTOS, Tamires Dias dos. Linguagem, cognição e psiquismo: análise do brincar de dois bebês com histórico de sofrimento psíquico. **Estilos da Clínica**. v.24,n.1, p.84-97, 2019.

TAFURI, Johannella. Se **nace musical? Como promover las aptitudes musicales de los niños**. Barcelona: Graó/ Biblioteca de Eufonia, 2006.

TREHUB, Sandra; DEGÉ, Franziska. Reflections in infants as musical connoisseurs. In: Mc PHERSON, E Gary (ed.). **The child as a musician**. United Kingdom: Oxford University Press, p. 31-51, 2016.

TREVARTHEN, Colwyn. My psychobiological life story. **The Arts in Psychotherapy**. v.65, p.101598,2019.

____; AIKTEN, Kenneth J; GRATIER, Maya. **O bebê: nosso professor**. São Paulo: Instituto Langage, 2019.

VIVEZ, Jean-Michel. Para introduzir a questão da pulsão invocante. **Rev. Latinoam. Psicopatol. Fundam**. v.12, n.2, p.329-341, 2009.

ZOIA, Stefania; BLASON, Laura; D’OTTAVIO, Giuseppina; BIANCOTTO, Marina; BULGHERONI, Maria; CASTIELLO, Umberto. Evidence of early development of action planning in the human foetus: a kinematic study. **Experimental Brain Research**, v. 176, n. 2, p. 217–226, 1 jan. 2007.